

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ И МЕТОДОВ ПРОЕЦИРОВАНИЯ

Айнакулов Хусниддин Абдухамидович,

и.о. доцента кафедры «Инженерная и компьютерная
графика» Джизакского политехнического института,
Республики Узбекистан

tel: +998 (97) 521 56 50 e-mail: aynaqulov1975@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается роль инженерной графики в развитии информационно-коммуникационных технологий. В целом, наука о инженерной графике и методах проекции играет решающую роль в проектировании, передаче и реализации инженерных проектов в различных отраслях, уделяя особое внимание точности, ясности и эффективности передачи сложной технической информации.

Ключевые слова. рисунок, геометрия, создание теней в перспективе, графическая грамотность, современные электронные учебные материалы.

ANNOTATION The article examines the role of engineering graphics in the development of information and communication technologies. Overall, the science of engineering graphics and projection techniques plays a critical role in the design, communication and implementation of engineering projects in various industries, focusing on accuracy, clarity and efficiency in communicating complex technical information.

Key words. drawing, geometry, creating shadows in perspective, graphic literacy, modern electronic educational materials.

ВВЕДЕНИЕ. Подготовка инженеров-педагогов представляет собой специальную программу и научно-исследовательский образовательный процесс, направленный на развитие и интеграцию профессионалов в области техники и образования. Данная программа обучения позволяет каждому преподавателю-педагогу освоить новейшую информацию по своей специальности, использовать образовательные технологии и дидактические методы, познакомиться с продуктивными приемами преподавания

инженерных наук, а также обучение включает развитие теоретических и практических процессов. Исходя из задач, поставленных в Национальной программе подготовки кадров Республики Узбекистан по повышению качества образования, проведение обучения с применением инновационных технологий обучения открывает перед студентами широкий путь к стремлению к более глубокому приобретению научных знаний для самостоятельного мышления [1]. В процессе подготовки инженеров-педагогов освоение и применение высокоэффективных инновационных образовательных технологий в мировой системе образования является одной из приоритетных задач. Целью образовательных программ подготовки инженеров-педагогов является предоставление студентам и специалистам инженерных специальностей качественного и современного образования путем обучения инновациям и инновациям в области машиностроения. Это поможет развитию машиностроения и поддержит инновации.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. Чертежная геометрия — раздел общей геометрии, изучающий решение позиционных и метрических задач, связанных с их формой, размерами и взаимным расположением, с использованием способов изображения предметов. Чертежная геометрия отличается от других геометрий основным способом изображения, неразрывно связана с математическими науками и считается одной из общетехнических наук. Он расширяет пространственное воображение ученика с помощью своих методов изображения. Умение чертить и читать готовые чертежи, а также помогать решать различные инженерные задачи на практике. По законам и правилам геометрии рисунок может изображать не только существующие, но и воображаемые вещи. [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference

Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060014].

Рисунки фигур в пространстве на плоскости создаются методами рисования геометрии, основанными на определенных правилах. С помощью этих рисунков можно нарисовать пространственную форму предмета и определить его размеры. Без рисунков невозможно представить развитие науки и техники. Архитекторы и инженеры могут в полной мере выразить свои творческие идеи только с помощью чертежей. По чертежам строятся все инженерные сооружения, производятся машины, детали машин, медицинские приборы и т. д. [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87., Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar., Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.]

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все известные геометрические свойства фигур можно определить по информации, полученной по их рисункам. Именно поэтому рисунки предметов можно назвать плоскими геометрическими моделями, отражающими их геометрические свойства.

В чертежной геометрии изучаются:

1. Методы создания плоских изображений пространственных форм, т.е. плоских моделей (чертежей);
2. Решение геометрических задач на плоском чертеже графическим способом методы [2];
3. Способы представить на данных плоских рисунках фигур свой пространственный вид и положение и составить их четкие изображения;

4. Методы развития пространственного воображения учащихся путем чтения и составления рисунков геометрических фигур.

Известно, что свойства геометрической фигуры можно проверить аналитически и графически [3]. На основе графической модели фигур они представляются в аналитическом виде, и наоборот, способы построения их рисунков из аналитического вида фигур можно увидеть и в чертежной геометрии. Только графическое изображение проектируемых объектов не удовлетворяет требованиям современного производства. Поэтому при составлении чертежей аналитические методы используются совместно с графическими. В последние годы внедрение систем автоматизированного проектирования при подготовке чертежей объектов средствами компьютерной графики приобрело новое значение в развитии науки о чертежной геометрии.

Методы проецирования:

Геометрическое представление — это установление однозначного соответствия между точками одной формы и точками другой формы [4].

В чертежной геометрии каждая точка трехмерного пространства (плоскости) R^3 соответствует каждой точке двумерного пространства (плоскости) R^2 на основе определенных графических правил, при этом устанавливается однозначное соответствие. Следовательно, геометрию рисунка можно рассматривать как геометрию графического представления, представляющую пространство на плоскости.

Геометрическое пространство рассматривается как совокупность точек, которые отражаются на плоскости путем их проецирования. Например, выбрав в пространстве точку S , эту точку соедините со всеми точками пространства. Он образует набор прямых линий с центром в точке S [5]. Введем в это пространство плоскость P . В нем набор прямых с центром S пересекает плоскость P и образует набор точек. Эти точки на плоскости называются изображениями (проекциями) точек пространства. В этом случае

между точками пространства и точками плоскости P устанавливается однозначное соответствие. Если в пространство множества центрированных прямых S ввести поверхность, то на этой поверхности формируется изображение точек пространства и устанавливается однозначное соответствие между точками пространства и точками поверхность. В чертежной геометрии фигуры в пространстве изображаются на плоскости посредством центральных или параллельных проекций [6]. Эта плоскость называется плоскостью проекций. Создание изображений фигур на плоскости проекции основано на определенных законах и правилах.

Метод центральной проекции:

Рис -1.1

Рис-1.2

Рис-1.3

Метод центрального проецирования представляет собой общий случай проецирования геометрических фигур на плоскость.

В центральной проекции заданы центр проекции S и плоскость проекции P (рис. 1.1). Пусть в системе S и P задана точка A пространства. Проецируем точку A через центр S на плоскость проекции P [7]. Для этого соединяем центр S и точку A прямой линией и продолжаем ее. Результирующий луч SA пересекает плоскость проекций P в точке A_p (т.е. $A_p=SAOP$). Точка A_p является центральной проекцией точки A на плоскость проекций центра S .

Любая вторая произвольная точка B в пространстве также проецируется как точка A , и определяется положение точки $SBHP=BP$ в плоскости проекции P . Если луч SS , проецирующий точку S на плоскость проекций P , параллелен плоскости P ($SCIP$), то этот луч пересекает плоскость P на бесконечном расстоянии и образует особую точку S_p . Прямые SA , SB , SS , называются выступающими лучами [8]. Когда набор точек пространства проецируется на плоскость проекции P через центр проекции S , образуется набор прямых с центром S . Совокупность точек, образуемая пересечением этой ручки с плоскостью проекций, является изображением некоторого множества точек в пространстве. Например, центральной проекцией треугольника ABD является треугольник $A_pB_pD_p$.

ОБСУЖДЕНИЕ. Проекция E_p точки E , расположенной ниже плоскости проекций, определяется $SEHP=E_p$. Центральная проекция K_{Π} точки K , лежащей в плоскости проекций, совпадает с самой точкой (KK_{Π}). Центральную проекцию также называют конической или полярной проекцией, или перспективой. Например, пусть в центральном проекционном аппарате задана кривая m (рис. 1.3). Если набор точек кривой m спроецировать на плоскость проекций через центр S , то ее проекция является кривой m_p [9]. Тогда совокупность проецирующих лучей, проходящих через центр S , образует поверхность конуса.

В центральной проекции невозможно определить местоположение объекта по центру проекции и проекции.

Метод параллельного проецирования.

Если центр S в центральной проекции бесконечно отодвинуть в одну сторону, то проецирующие лучи SA , SB , будут параллельны друг другу (рис. 1.5). Такая проекция называется параллельной проекцией. При параллельной проекции заданы плоскость проекции P и направление проекции. Пусть в пространстве P и S задана точка A (рис. 1.4) [10]. Чтобы сделать проекцию

этой точки, из точки A проводят луч параллельно направлению s . Точка, в которой этот луч пересекает плоскость проекции P , является A_p . Точка A_p называется параллельной проекцией точки A в пространство на P в направлении s . Параллельная проекция произвольной точки B в направлении s в пространство ниже плоскости проекций есть B_p [11]. В этом случае выступающие лучи точек B и A параллельны друг другу, только их направления противоположны. Прямые AA_p , BB_p называются выступающими лучами [12]. Проекция точки S , принадлежащей плоскости проекций P , находится на самой этой точке. Чтобы спроецировать в

пространстве произвольную прямую d на плоскость проекции P в направлении s , достаточно составить проекции любых двух точек D и E на эту прямую (рис. 1.4). В этом случае совокупность параллельных лучей, проходящих через точки прямой d , образует проекционную плоскость.

Рис-1.4

Рис-1.5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одна параллельная проекция объекта не может дать полной информации о его внешнем виде в пространстве и размерах. Для этого должны быть созданы дополнительные условия. Для этого должны быть созданы дополнительные условия. Параллельную проекцию еще называют цилиндрической проекцией. Методы проектирования - это набор практических методов и программ, которые помогают решать проблемы, создавать новые продукты и разрабатывать инновации. Эти методы широко используются во всех областях, включая инженерию, образование, бизнес и социальную сферу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Тагаев Х. и др. Создание пособия "геопространственное управление миром"-важный фактор в обеспечении стабильного развития // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 174-176.
2. Игамбердиев Х.Х. и др. Горизонтально шпиндельная хлопкоуборочная машина с приводом клиноременной передачи // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1225-1228.
3. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
4. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060014.
5. Jovliyevich S.Z., Khusniddin A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials // JournalNX. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.
6. Айнакулов Х.А., Назаров О.Т., Соатов Ш.А. Особенности методов обучения черчению (на примере построение изображений) // Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 108.
7. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
8. Айнакулов Х.А. и др. Решение проблем оздоровления почвы // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 22-24.

9. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

10. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

11. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 902-905

12. Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 255-264.